

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

А. Турумбетова,

Преподаватель кафедры «Дистанционное обучение социальным и гуманитарным дисциплинам НГПИ»

***Аннотация.** В статье рассматриваются современные аспекты формирования компетенций в профессиональном образовании.*

***Ключевые слова.** Внеклассная чтение, начальных классах, различные книги, читательские компетентности.*

Внеклассным чтением в начальных классах является одна из особых разделов обучении детей к чтениям. Ее цель которого является создание привычки, а после этого потребности к самостоятельности. При этом надо осмысленно выбирать какую ни будь хорошую книгу для чтения в развитии речи, мировоззрение ребенка.

Так как мы перед этим говорили что внеклассная чтение в начальных классах различается от друг друга по своему структуру. Потому что то что читают первый класс это более легким является для второго, третьего и четвертого класса. Исходя от уровня класса можно развивать ребенка с дополнительными внеклассными чтениями используя различные книги. С этим мы можем пробудить у каждого ученика желание к чтению перед этим мы должны рассмотреть их варианты что им более больше нравится. И в дальнейшем каждый ребенок будет заниматься с чтением и после этого же у них речь будет полноценно развитым.

Именно читательские компетентности учеников начального класса является сформированность у учащихся, а также способности к целенаправленной индивидуальной осмысления книг до чтения, так как в результате все останавливается на чтении и прочитанные данные. Для этого каждый учитель изначально должен хорошо направить по правильной пути ребенка не нагружая их лишними нагрузками.

Одним из глобальных причины в падениях интересов к чтению является увеличение средство в массовых информациях. Потому что в данный момент каждый ребенок читает различные книги от телефона, планшета или же от компьютера. Место того чтобы читать все в оригинале, то есть от книги. Такие электронные предметы отвлекают мысль каждого ребенка. И конечно же после этого читательская часть превращается в игры с тем самым падает интерес

«ÜZLİKSİZ BİLİMLƏNDİRİW SISTEMASINDA ARALIQTAN OQÍTİWDİŇ INTEGRACIYASI»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

каждого ребенка к чтению. В дальнейшем этот ребенок отстает от нужных тем и становится безграмотным не может связать одно слово с другим.

Для того чтобы развивать интерес у учеников чтение изначально должны хорошо отобранные книги подходящие к их уровням. Туда для начало можно включить различные жанры например:

- сказка
- стихотворения
- загадки
- рассказы

Но с тем самым эти книги должны быть не знакомы тем детям, тем самым должны быть доступными по всему содержанию. При этом учитель должен выбрать различные книги по структуре тоже именно объём для их же уровня. Все зависит от этих разделов но и от самого учителя для развития и интересов читательского качества.

При этом для внеклассного чтения должны нужны специальные кабинеты с которым можно было бы с легкостью заниматься читательской качеством с детьми. Потому что на уроках мало времени на то что уделять и на различные темы. С этим можно хорошо поднять интерес к чтению у каждого ученика. И ученикам и учителю будет удобно заниматься читательскими навыками в свободное время. И конечно же в конце обсудить все прочитанное вместе с учителем, обменивая своими взглядами почему же этот рассказ по себе интересен. Но изначально каждый учитель должен заинтересовать каждого ребенка приведя пример или скрытно говоря о том чем же закончится этот рассказ. Именно с такими путями у учеников просыпается интерес к чтению и дальше он будет стараться быть самостоятельным в чтении.

С этим я хочу сказать о том что внеклассное чтение в начальных классах должны проводиться для их же пользы. Именно для того чтобы в дальнейшем ученик не затруднялся выразить свое слово с легкостью и при этом нужно развивать у каждого ребенка речь. Когда ученик все больше занимается внеклассным чтением у ученика появляется интерес к чтению. После этого ученик становится самостоятельным и он может с легкостью рассказать свои мысли о прочитанном. Из-за этого же внеклассное чтение развивает и играет главную роль в жизни у каждого ученика.

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASINDA ARALIQTAN OQITIVDIN INTEGRACIYASI»

atamasindagi IV Xalqaraliq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

Список использованной литературы:

1. Обучение в 1 классе. Пособие для учителя четырехлет. нач. шк. / Под ред. Б.И. Фоминых. - М.: Просвещение, 1988.
2. Обучение во 2 классе. Пособие для учителя четырехлет. нач. шк. / Под ред. Б.И. Фоминых. - М.: Просвещение, 1989.
3. Обучение в 3 классе. Пособие для учителя четырехлет. нач. шк. / Под ред. Б.И. Фоминых. - М.: Просвещение, 1988.
4. Воспитание школьников. – 2002. - № 5. – с. 14-22.
5. Читаем, учимся, играем. – 2003. - № 10. – с. 8-10.

